

YER OSTI SUVLARIDA $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ RADIONUKLIDLARI ORASIDAGI RADIOAKTIV MUVOZANAT BUZULISHLARI TADQIQOTI

¹Q. D. Quvvatov, ²T. I. Soliyev, ³A. M. Muzafarov, ⁴G. M. Allaberganova

^{1,2}Navoiy davlat pedagogika instituti

^{3,4}Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10991753>

Radiatsion faktorlarni aniqlashda asosan ekosistema (tuproq, suv, havo, oʻsimlik) namunalariidan foydalaniladi. Radiatsion faktorlar oʻlchanayotgan hududning geografik joylashuvi, iqlimi, mavsumiy yogʻinlar miqdori va havoning nisbiy namligini hisobga olgan holda oʻlchashlarni olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tabiatga kishilarning texnogen taʼsiri kuchayib borгани sari tabiiy muvozanatning buzilishi oqibatida ularning yashash tarzi, sogʻligi, ijtimoiy muhitga boʻlgan aks taʼsiri tobora jiddiy tus olmoqda. Shu sababli insoniyat har qanday siyosiy, mintaqaviy, milliy, diniy va boshqa nizo kelishmovchiliklarni unutib, mushtarak umuminsoniy manfaatlar tevaragida jipslashuvi hozirgi eng olamshumul zaruriyatdir. Jahonshumul muammolarning shunday bir guruhlar mavjudki, ularning u yoki bu darajada hal qilinishining oʻziyoq butun sayyoramizdagi ijtimoiy hayotning kelajak davrlardagi aniq manzaralarini tasavvur qilish uchun imkon beradi. Ulardan biri “Inson-tabiat” munosabatlari sirasiga kiradigan, xususan, xom ashyo resurslarini tejash, energiya tanqisligini bartaraf etish, aholini oziq-ovqat va ichimlik suvi bilan taʼminlash va tabiatni muhofaza qilishdir. Markaziy Osiyo mintaqasining tabiati va hattoki ijtimoiy muhiti qadimdan tabiat tomonidan inʼom etilgan suv zahiralariidan qay darajada samarali foydalanishga koʻproq bogʻliq boʻlib kelganligi hech kimga sir emas. Suv oʻrnini boshqa hech bir neʼmat bosa olmaydi. Ammo insoniyatning bu boradagi ehtiyojlari va mavjud boʻlgan zahiralar oʻrtasidagi mutanosiblik allaqachon dolzarb muammo darajasiga yetganligini ham unutib boʻlmaydi. Mutaxassislarning fikricha, sayyoramizdagi suv zahiralariidan faqatgina 2,5 % gina ichish uchun yaroqli ekan. Shundan 0,5 % dan insoniyat oʻz manfaati yoʻlida foydalanmoqda. Ichimlik suvidan foydalanish darajasi aholi miqdorining koʻpayish darajasi aholi miqdorining koʻpayish darajasi bilan bevosita bogʻliq jarayondir.

Tadqiqot texnikasi va metodikasi

Uran tarkibli hududlardagi har xil tabiiy suvlarda uranning izotop tarkibini aniqlash usullarini ishlab chiqish olingan ishonchli tadqiqot natijalarini ishlab chiqish bunday muammolarni yoʻqotish amaliy yadro fizikasining va radioekologiyaning dolzarb masalasi hisoblanadi. Har xil tabiiy suvlarda alfa nurlanuvchi radionuklidlarni va uranning izotop tarkibini aniqlashda alfa-spektrometriya usuli eng qulay hisoblanadi. Bu holda tadqiqotning asosiy masalasi oʻlchash uchun yaroqli, sifatli namuna manbasi yoki sanoq namunasini olishdir.

Manba yoki sanoq namunasi sifatini bu holda uning alfa nurlovchi beradigan sifatli spektr olish uchun uning qalinligiga bogʻliq. Alfa nurlovchi izotoplarni aniqlash uchun manbaning qalinligi $50 \frac{\text{mkG}}{\text{sm}^2}$ dan oshmasligi, umumiy tarkibi masalan: uran uchun simobni oʻlchashda 50 mkG namunadan oshmasligi kerak. Uran tarkibli hududlardagi har xil tabiiy suvlarda uranning izotop tahlilini aniqlash uchun oʻzida suv namunasidagi konsentratsiyalangan uran izotoplari, temir va xalaqit beruvchi radionuklidlarning ekstraksion ajralishi, sanoq namunasini elektrik usulda olish uchun dastlabki radiokimyoviy tayyorgarliklar olib boriladi. Uranni nerjavik poʻlatdan yasalgan korroziyaga chidamli podlojkaga (idishga) elektrolitik usulda choʻktiriladi.

Suv namunasidagi uranni konsentratsiyalanishi temir gidrooksidi yordamida amalga oshiriladi.

Uran izotoplarini alfa-spektrometrik o'lashlarda xalaqit beruvchi alfa nurlovchilar asosan Po-210 (E=5,305 MeV), Ra-226 (E=4,777 MeV) va Th-232 (E=4,685 MeV) bo'lishi mumkin. Manbaning fon monitoringi masalasi manbaning ifloslanishini aniqlash bosqichidir. Shuning uchun uranning tabiiy izotoplarini alfa- spektrometrik usulda aniqlash usuli masalani tabiiy suvlardagi fon monitoringi va shuningdek, tabiiy ekologik obyektlarda ifloslanish manbasi bo'lishiga doir tadbir ishlanmasi asosini beradi. Uranning barcha tabiiy izotoplari (^{234}U , ^{235}U , ^{238}U) radiokimyoviy tayyorlash jarayonida o'zlarini bir xil tutadi va bir vaqtda ajraladi. Tadqiqotlar quyidagi ketma-ketlikda o'tkaziladi.

Tabiiy suvlarining izotop tahlilini o'tkazishdan oldin ularni radiokimyoviy tayyorlash, suv namunalarda uran izotoplari - ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U konsentratsiyasini boyitish, xalaqit beruvchi radionuklidlar va temirni ekstratsion ajratish, elektrolitik usulda sanoq namunasi tayyorlash kerak bo'ladi. Uranni elektrolitik usulda cho'ktirish uchun zanglamas po'latdan yasalgan korroziyaga chidamli podlojka olinadi. Uranning barcha izotoplari - ^{234}U , ^{235}U , ^{238}U radiokimyoviy tayyorlash jarayonida o'zlarini bir xil tutadi, bir xil ajraladi va bir xilda cho'kadi.

Uran izotoplarini elektrolitik cho'ktirish (tindirish): Uran izotoplardan tashkil topgan quruq qoldiq 2% li 10sm³ hajmli soda eritmasida qizdirish jarayonida eritiladi, so'ngra "ko'k lenta" filtri orqali filtrlab, elektrolitik yacheykaga qo'yiladi. Uran izotoplarini elektrik cho'ktirish nerjavik po'latdan yasalgan podlojkaga (idishchaga) 30 minut davomida 2A tokda o'tkaziladi. Sanoq namunasini ALPHA ANALYST "CANBERRA" tipidagi alfa – spektrometrdan o'lchanadi.

Radiatsion ifloslangan ishlab chiqarish korxonalarida kuzatuv joylaridan olingan turlicha suv namunalari radiokimyoviy tahlillari natijalari

1-jadval

Namuna №	Hajmiy solishtirma aktivlik , Bk/l				Yig'indi hajmiy solishtirma aktivlik, Bk/l	
	U-238 (12,5Bk/l)	Ra-226 (4·10 ⁻³ Bk/l)	Th-232 (4,9·10 ³ Bk/)	Po-210 (340 Bk/l)	α-nurlanish (0,2 Bk/l)	β-nurlanish (2,0 Bk/l)
<i>Yer usti suvlari</i>						
1	0,76	0,016	0,18	0,013	0,17 ± 0,07	0,50 ± 0,11
2	0,81	0,019	0,26	0,016	0,18 ± 0,09	0,57 ± 0,14
3	0,73	0,014	0,16	0,008	0,18 ± 0,08	0,54 ± 0,12
4	0,78	0,024	0,23	0,017	0,19 ± 0,07	0,53 ± 0,12
5	0,53	0,020	0,28	0,024	0,19 ± 0,10	0,47 ± 0,10
6	0,58	0,032	0,37	0,052	0,20 ± 0,10	0,32 ± 0,10
<i>Yer osti suvlari</i>						
7	0,91	0,024	0,22	0,010	0,32 ± 0,12	2,61 ± 0,47
8	0,98	0,014	0,18	0,008	0,42 ± 0,15	3,68 ± 0,53

1-jadvaldagi olingan natijalardan ko'rinadiki, yig'indi $\sum\alpha$ va $\sum\beta$ -faollik qiymatlari yer usti suvlari 1, 2, 3, 4, 5, 6 namunalari uchun o'rnatilgan me'yor darajasida - $\sum\alpha \leq 0,2$ Bk/l va $\sum\beta \leq 2,0$ Bk/l ekan. Yer osti suvlari 7, 8 namunalari uchun o'rnatilgan me'yor darajasidan katta $\sum\alpha$ -faollik qiymati topilgan. Bu suv namunalari uchun o'tkazilgan tahlillardan radiofaol muvozanat koeffitsiyenti- K_{em} buzilishi uran $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ izotoplari nisbatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Chunki ^{234}U izotopining solishtirma faolligi – $2,3 \cdot 10^8$ Bk/l ni tashkil etadi. Bu esa o'z navbatida suv namunalari tarkibida ^{234}U izotopi miqdorining biroz oshishi radiofaol muvozanatning buzilishiga va bu buzilish $\sum\alpha$ -faollik qiymatining oshishiga olib kelishini

isbotlaydi.

1-rasm. Yer usti suv namunalaridagi solishtirma alfa- faollikning ^{234}U izotopi konsentratsiyasiga bog'liqligi

2-rasm. Yer osti suv namunalaridagi solishtirma alfa- faollikning ^{234}U izotopi konsentratsiyasiga bog'liqligi

Keltirilgan 1 va 2-rasmlardan ko'rinib turibdiki, yer usti va yer osti suv namunalarida solishtirma $\sum\alpha$ -faollikning qiymati ^{234}U izotopi konsentratsiyasiga bog'liq ekan. Suv namunalaridagi uran $^{234}\text{U}/^{238}\text{U}$ izotoplari o'rtasidagi radiofaol muvozanat koeffitsiyenti- K_{rm} buzilishi uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasiga bog'liq holda suv namunalarining solishtirma $\sum\alpha$ -faollik qiymatini ham oshirar ekan. 1-rasmda yer usti suvlari namunalaridagi uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasi qiymati 45 mkg/gdan 50 mkg/g ga oshganda 1-chiziq, bu suv namunalarining solishtirma $\sum\alpha$ -faollik qiymati proporsional tarzda 0,12 Bk/ldan 0,18 Bk/lga oshgan. Xuddi shunday 4-rasmda yer usti suvlari namunalaridagi uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasi qiymati 49 mkg/gdan 58 mkg/gga oshganda 2-chiziq, bu suv namunalarining solishtirma $\sum\alpha$ -faollik qiymati proporsional tarzda 0,13 Bk/ldan 0,19 Bk/lga oshganligini ko'rishimiz mumkin. Keltirilgan 2-rasmda esa yer osti suvlari namunalaridagi uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasi qiymati 50 mkg/gdan 90 mkg/gga oshganda 1-chiziq, bu suv namunalarining solishtirma $\sum\alpha$ -faollik qiymati proporsional tarzda 0,18 Bk/ldan 0,32 Bk/lga oshgan. Uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasi qiymati 65 mkg/gdan 120 mkg/gga oshganda 2-chiziq, bu suv namunalarining solishtirma $\sum\alpha$ -faollik qiymati proporsional tarzda 0,19 Bk/ldan 0,34 Bk/lga oshgan. 1 va 2-rasmlardan yana shu narsa ko'rinadiki, yer osti suvlari namunalarida uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasi yer usti suvlari namunalaridagi uran ^{234}U izotopi konsentratsiyasidan yuqori ekan. Keltirilgan 3-rasmda, yer osti va yer usti suvlarida $\sum\beta$ -faollikning ^{40}K o'rtachakonsentratsiyasiga bog'liqlik grafigi keltirilgan.

Bundan ko‘rinadiki, suvdagi $\Sigma\beta$ - faollik kattaligi asosan ^{40}K izotopining solishtirma β -aktivligi hisobiga oshar ekan. Bundan tashqari, suv namunalari tarkibida ^{40}K izotopi konsentratsiyasi qancha ko‘p bo‘lsa, namunaning $\Sigma\beta$ -faolligi shuncha yuqori bo‘larkan.

REFERENCES

1. Soliyev T. I., Muzafarov A. M., Izbosarov B. F. Experimental determination of the radioactive equilibrium coefficient between radionuclides of the uranium decay chain //Theoretical&Applied Science” International scientific journal. – 2021. – С. 801-804.
2. Allabergenova G. M. et al. Methods of assessment of radiation factors of uranium production and their anthropogenic impact on the ecosystem //Modern problems of nuclear physics and nuclear technologies: the Ninth International conference. – 2019. – С. 24-27.
3. Soliyev T. I., Muzafarov A. M. Investigation of the causes of violations of the radioactive balance between radionuclides of the uranium decay chain //International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. – 2021. – Т. 8. – №. 7. – С. 95-101.
4. Солиев Т. ТАРКИБИДА УРАН САҚЛАГАН НАМУНАЛАРДА РАДИОАКТИВ МУВОЗАНАТ БУЗУЛИШНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ УСУЛДА АНИҚЛАШНИНГ ФИЗИКАВИЙ АСОСЛАРИ //Uzbek Scholar Journal. – 2024. – Т. 25. – С. 253-259.
5. Soliyev T. I., Muzafarov A. M., Sherkulov U. D. DETERMINATION OF MIXING FACTORS OF DAUGHTER RADIONUCLIDES IN THE URANIUM DECAY CHAIN //NeuroQuantology. – 2022. – Т. 20. – №. 11. – С. 2722.
6. Солиев Т. И., Урунов И. О., Хамроев С. О. УРАН ЕМИРИЛИШ ЗАНЖИРИ РАДИОНУКЛИДЛАРИ ОРАСИДАГИ РАДИОАКТИВ МУВОЗАНАТ КОЭФФИЦИЕНТИ ВА НАМУНА ЁШИ ОРАСИДАГИ МУНОСАБАТ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 650-654.
7. Музафаров А. М. и др. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ НЕЙТРОННО-АКТИВАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ИОНООБМЕННЫХ СМОЛ //RIVOJLANTIRISH YUTUQLARI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”, MAVZUIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI. – 2019. – С. 785
8. Khasanov S. et al. A short overview of radioactivity measurement studies in Uzbekistan //Reviews on Environmental Health. – 2024. – Т. 39. – №. 1. – С. 101-110.
9. Tukhtaev U. et al. Assessment of radioactivity of the Sobirsoy reservoir and adjacent areas of the Nurabad district, Uzbekistan //Radiochimica Acta. – 2023. – Т. 111. – №. 10. – С. 781-791.
10. Tukhtaev U. et al. Determination of natural radionuclides and heavy metal concentrations in the groundwater and adjacent areas of the Kattakurgan reservoir, Uzbekistan //Radiochimica Acta. – 2024. – №. 0.
11. Khasanov S. et al. Evaluation of soil radioactivity in the areas of underground nuclear explosions at the Pomuk gas field site in Uzbekistan //Environmental Monitoring and Assessment. – 2023. – Т. 195. – №. 12. – С. 1412.
12. БАЗАРБАЕВ Н. Н. и др. Учредители: Российская академия наук //РАДИАЦИОННАЯ БИОЛОГИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ. – 2022. – Т. 62. – №. 2. – С. 206-219.